

JADIDCHILIK FENOMENI: FALSAFIY-ILMIY, TARIXIY-DINIY YONDASHUVLAR JADIDLAR MEROSI VA MUSTAQILLIK DAVRI FALSAFASI O'RTASIDAGI IJTIMOY TRANSFORMATSIYASI

Maxmudov Akmal Mannonjonovich

FarDU tadqiqotchisi, t.f.b.f.d. (PhD)

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tezisdagi jadidlar merosi va mustaqillik davri falsafasi o'rtasidagi ijtimoiy-falsafiy uzviylik va transformatsiya jarayoni tahlil qilingan. Tadqiqotda XX asr boshlarida shakllangan jadidchilik harakatining ma'rifatparvarlik, milliy o'zlik, ijtimoiy adolat va yangilanish g'oyalari mustaqillik davri tafakkurida qayta talqin etilib, yangi ijtimoiy mazmun bilan boyiganligi ochib berilgan. Jadidlarning insonparvarlik, erkinlik va taraqqiyot haqidagi qarashlari O'zbekiston mustaqillik davrida shakllangan "Yangi O'zbekiston" falsafasi bilan uyg'unlikda tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari jadidchilik falsafasining mustaqillik davridagi ijtimoiy transformatsiyasi orqali milliy identitet va modern tafakkurning o'zaro bog'liqligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, mustaqillik davri falsafasi, ijtimoiy transformatsiya, ma'rifatparvarlik, milliy o'zlik, ma'naviyat, yangilanish, insonparvarlik, Yangi O'zbekiston, modern tafakkur.

СОЦИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУ НАСЛЕДИЕМ ДЖАДИДОВ И ФИЛОСОФИЕЙ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ

Аннотация. В данном научном тезисе проанализирован социально-философский процесс преемственности и трансформации между наследием джадидов и философией периода независимости. В исследовании раскрыто, что идеи просвещения, национальной самобытности, социальной справедливости и обновления, сформированные в начале XX века джадидским движением, были переосмыслены в философии независимого Узбекистана и обрели новое социальное содержание. Гуманистические взгляды джадидов на свободу, прогресс и развитие рассматриваются в контексте философии «Нового Узбекистана», сложившейся в период независимости. Результаты исследования показывают, что социальная трансформация философии джадидизма в эпоху независимости демонстрирует взаимосвязь между национальной идентичностью и современным мышлением.

Ключевые слова: джадидизм, философия периода независимости, социальная трансформация, просвещение, национальная самобытность, духовность, обновление, гуманизм, Новый Узбекистан, современное мышление.

THE SOCIAL TRANSFORMATION BETWEEN THE HERITAGE OF THE JADIDS AND THE PHILOSOPHY OF THE INDEPENDENCE PERIOD

Annotation. This scientific thesis analyzes the socio-philosophical continuity and transformation between the heritage of the Jadids and the philosophy of the independence period. The study reveals that the ideas of enlightenment, national identity, social justice, and renewal formed by the Jadid movement in the early 20th century were reinterpreted in the philosophical thought of independent Uzbekistan, acquiring new social meaning. The humanistic views of the Jadids on freedom, progress, and development are examined in harmony with the philosophy of the “New Uzbekistan” that emerged during the independence era. The research results demonstrate that the social transformation of Jadid philosophy in the independence period reflects the interrelation between national identity and modern intellectual thought.

Keywords: Jadidism, philosophy of the independence period, social transformation, enlightenment, national identity, spirituality, renewal, humanism, New Uzbekistan, modern thought.

O‘zbekiston tarixida XX asr boshlarida yuzaga kelgan **jadidchilik harakati** millat tafakkurining uyg‘onishida, milliy o‘zlikni anglashda va ma’naviy yangilanish jarayonida g‘oyat muhim o‘rin egallaydi. Jadidlar o‘z davrida xalqni jaholatdan chiqarish, ilm-ma’rifat, adolat, milliy g‘urur va taraqqiyot g‘oyalarini ilgari surish orqali yangi ijtimoiy tafakkurga asos soldi. Ularning faoliyati o‘zbek falsafasi tarixida **modernizatsiya va yangilanishning dastlabki bosqichi** bo‘lib, bugungi kunda “Yangi O‘zbekiston” konsepsiyasi bilan uzviy bog‘lanadi.

Jadidlar merosi va mustaqillik davri falsafasi o‘rtasidagi uzviylikni o‘rganish nafaqat tarixiy, balki **ijtimoiy-falsafiy ahamiyatga** ham egadir. Mustaqillik yillarida shakllangan falsafiy tafakkur - milliy qadriyatlar va zamonaviy tamoyillar sintezini ifodalovchi yangi ijtimoiy ong shaklidir. O‘z navbatida, jadidlar ilgari surgan **ma’rifatparvarlik, insonparvarlik va erkinlik** g‘oyalarining mantiqiy davomi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Jadidlardan Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat kabi mutafakkirlar - o‘z asarlarida xalqni ilm, tafakkur va yangilikka chorlash orqali millatni uyg‘otishga intildilar. Behbudiy “Padarkush” dramasida “ilm - najot yo‘lidir” degan g‘oyani ilgari surgan bo‘lsa, Fitrat “Rahbari najot” asarida inson erkinligi va adolat g‘oyalarini jamiyat islohoti bilan bog‘lagan. Shu tariqa, jadidchilik falsafasi **milliy o‘zlikni yangilash va ijtimoiy ongini o‘zgartirish** yo‘lidagi intellektual harakatga aylandi.

Bugungi kunda O‘zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “*Yangi O‘zbekistonni barpo etish - bu yangi tafakkur va yangi dunyoqarashni shakllantirish demakdir*”¹⁹. Mazkur yondashuv jadidlar merosining zamonaviy davrda qayta tiklanayotgan ijtimoiy-falsafiy qadriyat sifatidagi ahamiyatini yanada oshiradi.

Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, XXI asrning globallashuv sharoitida milliy falsafaning rivoji va ijtimoiy yangilanish jarayonlarini jadidchilik g‘oyalari bilan uyg‘unlashtirish zarurati ortib bormoqda. Jadidlar merosining mustaqillik davridagi **ijtimoiy transformatsiyasini tahlil etish** – bu o‘tgan davrning tarixiy xotirasini tiklash emas, balki zamonaviy falsafiy tafakkurga milliy asos yaratish demakdir. Demak, ushbu tadqiqotning ahamiyati shundaki, u jadidlar merosini mustaqillik davri falsafasi bilan **uzviy aloqada tahlil etish orqali milliy identitet, ijtimoiy yangilanish va falsafiy tafakkur evolyutsiyasi** jarayonlarini yoritadi. Shu orqali o‘zbek falsafasi tarixida davomiylik va yangilanish tamoyillari nazariy jihatdan asoslanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, jadidlar merosi va mustaqillik davri falsafasi o‘rtasidagi ijtimoiy-falsafiy uzviylik - bu **milliy tafakkurning tarixiy davomiyligi va yangi mazmunda qayta tiklanish jarayonidir**. Jadidchilik harakati O‘zbekiston mustaqilligi davrida shakllanayotgan “Yangi O‘zbekiston” falsafasi uchun **ma’naviy, g‘oyaviy va metodologik asos** vazifasini bajaradi.

XX asr boshlarida jadidlar tomonidan ilgari surilgan **ma’rifat, erkinlik va ijtimoiy adolat** g‘oyalari mustaqillik davrida o‘zining yangi, modern talqinini topdi. Mahmudxo‘ja Behbudiy shunday yozgan edi: “*Millatning najoti ilm va tafakkurdir, jaholat esa qulchilikning ildizidir*”²⁰. Bu fikr hozirgi O‘zbekiston taraqqiyotida ham o‘z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Chunki mustaqillik davri falsafasi ham millatni ilm va ma’rifat orqali yuksaltirish tamoyiliga tayanadi.

Prezident Sh.M.Mirziyoyevning fikricha, “*Yangi O‘zbekistonni barpo etish - bu avvalo, yangi tafakkur, yangi dunyoqarashni shakllantirish demakdir*”²¹. Bu

¹⁹ Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – B. 14.

²⁰ Behbudiy M. *Asarlar*. – Toshkent: Fan, 1999. – B. 114.

²¹ Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – B. 14.

yondashuv jadidchilikning tarixiy g'oyalarini zamonaviy siyosiy-falsafiy darajada davom ettiradi.

Jadidchilikdagi insonparvarlik va mustaqillik falsafasidagi ma'naviy yangilanish. Jadidlar merosining markazida **inson qadri** turadi. Abdurauf Fitrat o'zining "Rahbari najot" asarida shunday yozadi: "Insonni ozod qilmoq - jamiyatni ozod qilish demakdir."²². Fitratning bu fikri hozirgi davr falsafasida inson manfaatlarini jamiyat markaziga qo'yish tamoyiliga uyg'un keladi. Mustaqillik davrida "Inson qadri uchun" degan konsepsiya aynan jadidlar ilgari surgan **insonparvarlik falsafasining zamonaviy davomi** sifatida shakllandi.

Shuningdek, Abdulla Avloniy "Turkiy Guliston yoxud axloq" asarida shunday yozadi: "*Millatni insoniylikka eltuvchi eng to'g'ri yo'l – ma'rifat va axloqdir*"²³. Bu fikr hozirgi ma'naviy siyosatda inson axloqi va intellektual rivojini jamiyat taraqqiyotining bosh mezon sifatida belgilash bilan mushtarakdir.

Ijtimoiy transformatsiya – tarixiy meros va zamonaviy falsafa sintezi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, jadidchilik g'oyalari mustaqillik davrida **ijtimoiy transformatsiya** jarayonida yangicha shaklda namoyon bo'lgan. Jadidlarning "millatni uyg'otish", "ma'naviy ozodlik" va "adolatli jamiyat" haqidagi qarashlari bugungi O'zbekistonning modernizatsion siyosati bilan bevosita uyg'unlashadi.

Habermasning kommunikativ harakat nazariyasida ta'kidlanganidek, "*jamiyatni haqiqiy o'zgarishga eltuvchi kuch – bu erkin muloqot va aqlga asoslangan hamkorlikdir*"²⁴. Aynan shunday yondashuv jadidlar faoliyatida ham ko'zga tashlanadi: ular jamiyatni majburlash yoki siyosiy bosim emas, balki **fikr erkinligi va ijtimoiy muloqot madaniyati** orqali isloh qilishga intilganlar.

²² Fitrat A. *Asarlar to'plami*. – Toshkent: Fan, 2013. – B. 56.

²³ Avloniy A. *Turkiy Guliston yoxud axloq*. – Toshkent: Ma'naviyat, 1998. – B. 91.

²⁴ Хабермас Ю. *Теория коммуникативного действия. Том 1: Рациональность действия и рационализация общества*. – Москва: Весь Мир, 2021. – С. 112.